

УДК 338.48

DOI 10.5281/zenodo.15675967

Научная статья

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ETHNOGRAPHIC TOURISM IN THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS DISTRICT: TRENDS AND PROSPECTS

РИПА АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА,
Российский государственный социальный университет.

RIPA ANGELINA NIKOLAEVNA,
Russian State Social University.

Статья посвящена изучению этнографического потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа. Описаны особенности географического расположения данной территории. Проведена оценка динамики туристического потока в ЯНАО. Рассмотрены и охарактеризованы основные достопримечательности округа. Выделены факторы, способствующие развитию этнотуристического направления. На основе результатов проведенного анализа выделены тенденции развития этнографического туризма в ЯНАО. Обоснована необходимость сохранения баланса между развитием туризма и сохранением традиционного образа жизни коренных народов.

The article is devoted to the study of the ethnographic potential of the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. The features of the geographical location of this territory are described. An assessment of the dynamics of the tourist flow in the Yamalo-Nenets Autonomous District has been carried out. The main sights of the district are considered and characterized. The factors contributing to the development of the tourist destination are highlighted. Based on the results of the analysis, the trends in the development of ethnographic tourism in the Yamalo-Nenets Autonomous District are highlighted. The necessity of maintaining a balance between the development of tourism and the preservation of the traditional way of life of indigenous peoples is substantiated.

Ключевые слова: этнографический туризм, рекреационный потенциал, туристская привлекательность, устойчивое развитие, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Key words: ethnographic tourism, recreational potential, tourist attractiveness, sustainable development, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug.

Ямало-Ненецкий автономный округ является особенным регионом, в котором удалось сохранить традиционный образ жизни и культурное наследие коренных малочисленных народов Севера. В последнее время всё больше туристов проявляют интерес к этнографическому туризму, который даёт возможность погрузиться в уникальную культуру народов Крайнего Севера.

Особую привлекательность представляет возможность познакомиться с традиционным укладом жизни коренных народов, их культурным наследием и бытом. Туристы могут не только наблюдать за повседневной жизнью северных народов, но и принимать участие в различных культурных мероприятиях, пробовать национальную кухню и даже временно интегрироваться в традиционный образ жизни.

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен на севере Западно-Сибирской равнины. Административный центр округа – город Салехард. Ямало-Ненецкий автономный округ раскинулся на обширной территории, где встречаются три климатические зоны: арктическая, субарктическая и умеренная. Это уникальное место, где величественные горы Полярного Урала соседствуют с бескрайними просторами Западно-Сибирской низменности. Природа округа поражает разнообразием: здесь можно увидеть суровую красоту полярных пустынь, бескрайние просторы тундры и живописные ландшафты лесотундрового пояса, что создает неповторимое сочетание природных зон.

Округ специализируется на добыче топливно-энергетических ресурсов, поэтому играет ключевую роль в экономике страны. Нефтегазовая добыча является системообразующей отраслью, более 70 % ВРП, 97 % совокупного объема промышленного производства и 70 % доходов бюджета автономного округа обеспечивается деятельностью предприятий ТЭК [6, с. 14]. В то же время, несмотря на значительный уровень промышленного производства, существует острая проблема высокой степени зависимости экономики от нефтегазовой отрасли, что определило ее моноотраслевой характер. Узкосырьевая структура экономики делает развитие региона нестабильным, приводит к дисбалансу в развитии региона. В связи необходимо рассматривать туристско-рекреационный потенциал как один из альтернативных «рычагов» развития.

Туристический потенциал Ямало-Ненецкого автономного округа базируется на двух ключевых компонентах: богатейших природных ресурсах и уникальном историко-культурном наследии, в том числе этнокультурном разнообразии. Особую ценность представляет этнографический потенциал региона, обусловленный многонациональным составом населения, где значительная часть народностей сохранила свой традиционный быт во всем его многообразии.

Основная часть туристов, посещающих Ямало-Ненецкий автономный округ, – мужчины в возрасте 25-45 лет. Для путешествий они выбирают автомобили и авиаперелеты. Наиболее привлекательными для гостей стали Пуровский и Надымский районы, а также город Новый Уренгой. Высоким спросом также пользуются Ноябрьск и Губкинский, которые опережают по посещаемости административный центр региона – Салехард.

Основная часть туристов приезжает из соседних уральских и сибирских регионов: Ханты-Мансийского автономного округа (33 % от общего числа), Тюменской области (17 %) и Красноярского края (9,5 %) [9].

Гостиничный сектор округа демонстрирует потенциал к развитию: среднегодовая загрузка отелей составляет около 30 %. Стабильный рост туристического потока (примерно 10 % ежегодно) обусловлен совершенствованием инфраструктуры, активной маркетинговой политикой региона и разработкой новых туристических продуктов [9].

Динамика туристического потока показывает положительную тенденцию:

- 2021 год – более 177 тысяч туристов (превысило допандемийный уровень) [10];
- 2022 год – свыше 190 тысяч туристов [11];
- 2023 год – около 240 тысяч туристов (средняя продолжительность пребывания 2-3 дня);
- конец 2024 года – 282 тысячи туристов [12].

Таким образом, наблюдается устойчивый рост туристического потока в регион с каждым годом (рис. 1).

Рис. 1. Туристический поток Ямало-Ненецкого Автономного округа в период 2021-2024 гг.

Регион является уникальным хранилищем древних традиций оленеводства, которые здесь сохранились в первозданном виде. Туристы имеют возможность погрузиться в аутентичную атмосферу, проживая в семьях местных жителей. Популярные маршруты «Салехард-Лаборовая», «Зимнее кочевье» и «Летнее кочевье» предлагают полное погружение в жизнь чума, где гости могут освоить установку жилища, приготовление национальных блюд и участие в традиционных обрядах.

Одной из главных достопримечательностей является природно-этнографический комплекс в Горнокнязевске на берегу Оби, где расположена вотчина князя Тайшина. Здесь можно увидеть величественную деревянную скульптуру князя с царской грамотой и вороном – символом мудрости. В чумах воссоздана подлинная атмосфера быта коренных народов, где посетители могут насладиться теплом печи, послушать увлекательные легенды, ощутить мягкость шкур и отведать традиционные блюда, включая знаменитую белорыбицу и оленину.

В Шурышкарском районе расположен уникальный парк-музей “Живун” под открытым небом, посвященный культуре северных хантов. Экспозиция включает дровяной чум, лабаз на дереве, охотничью тропу и святилище. Здесь проводятся важные национальные праздники.

По информации на декабрь 2024 года, один из перспективных туристических кластеров на Ямале – кластер на Полярном Урале [8]. Сердцем кластера станет уникальный комплекс «Рай-Из», первый в России проект подобного масштаба, реализуемый на основе концессии и предусматривающий создание всей инфраструктуры с нуля. Начало строительства намечено на май 2025 года.

Планируется, что к 2030 году создание этого кластера приведёт к увеличению турпотока более чем в четыре раза. В рамках кластера планируют построить 19 километров лыжных трасс, трёхзвёздочную и четырёхзвёздочную гостиницы, рестораны, SPA-центр, банный комплекс, каток и этнопарк. Также в рамках кластера собираются создать маршруты по уникальным природным местам Полярного Урала и этнотуры с погружением в культуру коренных народов Севера.

Этнографический туризм предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью коренных народов через посещение их поселений, участие в оленьих ярмарках и национальных торжествах. Такие туристические направления при грамотном подходе к организации становятся особенно прибыльными и привлекают значительно больше гостей, чем стандартные туристические маршруты. Особый интерес к этнографии и национальным обычаям, кухне, предметам быта проявляют иностранные туристы.

День оленевода – традиционный, ежегодный национальный праздник коренных жителей Ямала. Он отмечается весной и проходит в масштабе всего автономного округа. День Оленевода давно вышел за рамки местного праздника. Праздник потрясает красками, красотой, силой. По традиции праздник начинается с ритуала жертвоприношения. Самое дорогое, что есть у аборигенов – это олень, и именно его они приносят в жертву, прося здоровья и счастья себе и близким, удачи в новых начинаниях и благодарят за все то, что есть у них хорошего в жизни. Кульминацией праздника считаются соревнования по национальным видам спорта – гонки на оленьих упряжках, метание тынзяна на хорей (аркана), топора, прыжки через нарты, перетягивание палки. Гонки на оленьих упряжках – красивое, захватывающее зрелище. Отбираются лучшие олени, упряжь украшается ленточками, полосками ровдуги (замша из оленьей шкуры), разноцветного сукна [7].

На День оленевода готовятся национальные угощения (оленье мясо, строганина). Устраиваются ярмарки, на которых продаются изделия национальных промыслов (поделки из кости, изделия из меха, бисера и т.д.).

«Ворна хатл» – «Вороний день» традиционный праздник народа ханты. В представлениях обских угров ворона – покровительница ассоциируется с женским духом, а в последствии – с солнцем. Ворона считается вестником жизни, покровительницей женщин и детей. Связывали ворону с прародительницей Калтащ, или Торум Анки – Небесной Девой Матерью, принимающей облик вороны.

На праздник приходят с лоскутами ткани, в которые завязывают монеты, которые потом с пожеланиями родным и близким здоровья и добра, удачи и счастья привязывают на ветки священного дерева: у мужчин и детей – это кедр, у женщин – береза. Друг другу дарят подарки: женщинам – платки, отрезки из ткани, мужчинам – рубашки, яркие завязки для кивсов, детям – всевозможные гостинцы. После праздника все на прощание обязательно кланяются священному дереву, трижды поворачиваясь вокруг собственной оси походу Солнца.

Развитие этнотуристического направления способствует не только сохранению культурного наследия малочисленных народов Севера, но и поддержанию благоприятной экологии региона.

Важным фактором является эффективное сотрудничество туристических компаний с представителями коренных этносов, что положительно сказывается на социально-экономических показателях местных сообществ, в частности, на снижении безработицы.

Основные тенденции развития этнографического туризма в ЯНАО включают:

- Развитие маршрутной сети (расширение программ взаимодействия с коренными народами, увеличение сезонных маршрутов, углубление программы погружения в традиционный быт).

- Сохранение культурного наследия (поддержка народных промыслов, сохранение традиционных обрядов).

- Развитие инфраструктуры (улучшение транспортной доступности, строительство этнографических комплексов).

- Государственное регулирование (совершенствование законодательной базы, поддержка этнографических инициатив, контроль сохранности культурного наследия).

- Экологический аспект (внедрение принципов устойчивого туризма, сохранение природных территорий).
- Экономическое развитие (создание рабочих мест, развитие малого бизнеса).
- Социальное развитие (укрепление межэтнических связей, сохранение культурного разнообразия).

Этнографический туризм в ЯНАО имеет значительный потенциал развития при условии грамотного подхода к его организации. Важно сохранить баланс между развитием туризма и сохранением традиционного образа жизни коренных народов. Успешное развитие этнографического туризма может стать важным фактором социально-экономического развития региона, сохранения культурного наследия и укрепления межрегиональных связей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баландина И.С. Перспективы развития туризма в Ямало-Ненецком автономном округе // Ямальский вестник. 2015. № 4(5). С. 149-153.
2. Гаспарян А.А. Авторский этнографический тур в Ямало-Ненецкий автономный округ «В гости к оленеводам» // Вестник научных конференций. 2015. № 1-2(1). С. 29-31.
3. Кугаевский А. Ямало-ненецкий автономный округ в современных условиях: проблемы и перспективы развития // Социальная политика и социальное партнерство. 2010. № 11. С. 11-16.
4. Яковенко В.Е. Сущность и типы инноваций в сфере туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. № 2(12) С. 102.
5. ЯНАО – Официальный сайт правительства (yanao.ru). URL: <https://yanao.ru> (дата обращения: 25.05.2025).
6. Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на период до 2035 года. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/8f625fc17c793fe1928200-5c51294d88/proekt_strategii.pdf?ysclid=m95ja14hf699750051 (дата обращения: 20.05.2025).
7. Ямало-Ненецкий автономный округ. Туризм в цифрах // Система обмена туристкой информацией. URL: <https://www.nbcrs.org/regions/yamalo-nenetskiy-avtonomnyy-okrug/statistics> (дата обращения: 24.05.2025).
8. Дмитрий Артюхов провел совещание по развитию туристического кластера в ЯНАО // МК Ямал – Новости Ямала. URL: <https://www.mk-yamal.ru/social/2023/08/02/dmitriy-artyukhov-provel-soveshhanie-po-razvitiyu-turisticheskogo-klastera-v-yanao.html> (дата обращения: 25.05.2025).
9. Ямал этой зимой посетят десятки тысяч туристов // ЯНАО – официальный сайт правительства. URL: <https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/yamal-etoj-zimoy-posetyat-desyatki-tysyach-turistov> (дата обращения: 26.05.2025).
10. Поток туристов на Ямал в 2021 году превысил допандемийное значение | Ямало-Ненецкий автономный округ // ФедералПресс: Главные новости России // URL: <https://fedpress.ru/news/89/society/2950122> (дата обращения: 24.05.2025).
11. На Ямале прогнозируют рост турпотока вдвое к 2030 году // ТАСС: Новости в России и в мире. URL: <https://tass.ru/ekonomika/19233931> (дата обращения: 27.05.2025).
12. Новый туристический кластер на Ямале увеличит турпоток в четыре раза – РБК Отрасли. Новости деловой среды, бизнеса и компаний в России. URL: <https://www.rbc.ru/industries/news/675825d19a7947633a49c149> (дата обращения: 23.05.2025).

Поступила в редакцию: 07.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Puna A.H., 2025.